

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ

Чориев Ислом Нормуминович

ассистент

Каршинский инженерно-экономический институт

кафедра «Экология и охрана труда»

Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассмотрены уровень подготовленности по охране труда руководителей, фермеров и других работников в сфере сельского хозяйства. А также проведено исследования несчастные случаи и травмы, возникающие при выращивании сельскохозяйственной продукции и в перерабатывающей промышленности, определяются причины травм и меры по их устранению.

Ключевые слова и фразы: Сельское хозяйство, охрана труда, несчастные случаи, сельскохозяйственной продукции, травмы, повреждения, опасные факторы, вредные факторы, перерабатывающей промышленности, химические элементы, биологические вещества,

RESEARCH OF PROBLEMS OF LABOR PROTECTION OF WORKERS IN AGRICULTURAL INDUSTRIES

Choriyev Islom Normuminovich

assistant

Karshi Engineering and Economic Institute

department "Ecology and labor protection"

Republic of Uzbekistan

Annotation: This article discusses the level of preparedness for labor protection of managers, farmers and other workers in the field of agriculture, a special assessment of jobs, as well as accidents and injuries that occur when growing agricultural products and in the processing industry, determines the causes of injuries and measures to their elimination.

Key words and phrases: Agriculture, labor protection, accidents, injuries, damages, agricultural products, processing industry, dangerous factors, harmful factors, chemicals, biological elements, machinery and equipment.

Актуальность темы: Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей, определяющих уровень жизни населения страны, его благосостояние и обеспечение продовольственную безопасность. Сельскохозяйственная продукция перерабатывается во многих отраслях народного хозяйства (производство соков, табака, кофе, шоколада, сушка фруктов и др.). В то же время многие промышленные объекты (машиностроение, нефтегазовое, производство удобрений и др.) работают на сельское хозяйство. Получается, что прямо или косвенно в сельском хозяйстве заняты сотни тысяч инженеров и рабочих.

Особое место в обеспечении занятости населения занимает сельскохозяйственная отрасль. В сельскохозяйственном секторе занято 3,7 млн населения республики, 27,2% из всех занятых (рис-1).

Рисунок -1. Доля занятых в сельском хозяйстве, % (2021 г.)

Рисунок-2. Производительность труда в сельском хозяйстве в долларах США (2021 г.)

Из этой диаграммы видно, что, несмотря на то, что уровень занятости населения значительно выше, чем в развитых странах, экономические показатели находятся на очень низком уровне. Это и есть модернизация сельского хозяйства, охрана труда работников, занятых в отраслей, создание для них достаточных условий на рабочем месте, оплата и поощрение их труда, защита работников от отравления удобрениями и ядохимикатами. используется для сельскохозяйственных культур, а вопросов обеспечения средства индивидуальной защиты требуют рассмотрения.

Кроме того, в отраслях также задействованы тысячи сложной тяжелой техники, опасного технологического оборудования и информационно-коммуникационных технологий. Поэтому сельское хозяйство является основной отраслью экономики страны со сложной системой. Техногенные аварии в такой ситуации неизбежны. Также не оставляют своего влияния первичные и вторичные факторы опасных природных явлений

(геологические, гидрометеорологические, эпизотические, эпифитные). В таких условиях среди работников могут фиксироваться различного рода несчастный случай, травмы, отравления и смерти. Кроме того, известны случаи отравления удобрениями, используемыми в сельском хозяйстве, и химикатами, используемыми для борьбы с вредителями.

Получается, что все вышеизложенное показало, насколько актуален вопрос анализа охраны труда и техники безопасности для агропромышленного комплекса.

Целью данной статьи является анализ законодательства об охране труда в сфере сельского хозяйства на предмет его актуальности, подготовка выводов и предложений на основе анализа.

Исходя из цели статьи, рассматриваются следующие задачи:

- анализ проблем применения законодательства об охране труда в сфере сельского хозяйства;
- анализ несчастных случаев, происшествий, травм, повреждений и профессиональных заболеваний, произошедших в сфере сельского хозяйства;
- разработка предложений по совершенствованию методики мероприятий в области охраны труда в сфере сельского хозяйства и другие задачи определены.

Основная часть: Сельскохозяйственный сектор обширен и является одним из основных звеньев экономической сети страны, а также локомотивом, который тянет за собой промышленность страны. Безусловно, важно отметить специфические черты, определяющие экономические и организационно-правовые отношения по управлению столь сложной и широкий экономической системой.

1) наряду с экономическими законами, который управляет сельским хозяйством отраслей, существуют и независимые от человека естественные

(биологические) законы (погодные условия, эпидемиологическая ситуация, загрязнение окружающей среды и др.)

2) это также существенно в связи с ограниченной возможностью неукоснительного соблюдения трудовых отношений и трудового законодательства в сельскохозяйственных условиях;

3) земледелие представляет собой среду, в которой основное производство территориально ограничено, не может быть ничем заменено и имеет свойство повышать производительность только при правильном его использовании;

4) использует в сельском хозяйстве такие средства, как радиационно-химические соединения, опасные для живых организмов;

5) производство сельскохозяйственной продукции рассредоточено на больших территориях с различными природно-климатическими условиями;

6) производственные процессы в сельском хозяйстве и конечные результаты труда могут не совпадать;

7) созданный продукт часто является промежуточным продуктом и перерабатывается в сельском хозяйстве;

8) занятость в сельском хозяйстве носит сезонный характер;

9) отсутствие постоянных рабочих мест (рабочих мест) у большинства занятых в сельском хозяйстве.

10) большинство работников, работающих в сфере сельского хозяйства, имеют среднее образование и не обладают достаточными знаниями о мире, что влияет на соблюдение трудового законодательства.

Реализация вышеуказанных мер требует правового регулирования трудовых отношений по таким признакам в сельском хозяйстве, разработки и применения правил охраны труда, защиты прав работников в этой сфере.

Известно, что сельское хозяйство является отраслью, которая поставляет и перерабатывает продукты питания населению. Создание

кластеров, терминалов, транспортно-логистических систем для обеспечения населения продовольственными товарами, статистические данные последних 10 лет показывают, что среднегодовой показатель составляет 9...10%. Также с каждым годом увеличивается объем экспорта продукции. В связи с этим в нашем государстве приняты важные указы и решения, государственные программы, последовательно обеспечивается их выполнение. В частности, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2019 года «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в области плодоовощного производства» в Ферганской, Андижанской и Наманганской области в 2020 году и 100 в 2021 году по стране за счет средств международных финансовых институтов.

Сегодня в 55 районах нашей республики эффективно работают кластеры, специализирующиеся на производстве плодоовощной продукции. К этим кооперативам и кластерам присоединились фермеры-сельхозпроизводители, реализующие свою продукцию на внутреннем и внешнем рынках, эффективно использующие земельные и водные ресурсы, модернизирующие техническое оснащение. Наряду с повышением урожайности сельскохозяйственных культур находится решение проблем охраны труда работников. Это обеспечивает снижение динамики несчастных случаев в сфере сельского хозяйства.

По данным Государственной службы статистики, количество пострадавших в сельскохозяйственных организациях за последние пять лет уменьшилось на 48,0% (рис- 3). Но этого показателя недостаточно.

Рисунок -1. Динамика сокращения численности сельскохозяйственных рабочих и травматизма в результате несчастных случаев

Именно поэтому управление охраной труда в аграрном секторе имеет особое значение. Однако если действия в этом направлении осуществляются только в одностороннем порядке, не может быть достигнута достаточная безопасность работников при выполнении служебных обязанностей: в этом случае государственные органы, органы местного самоуправления и негосударственные органы, работники и работодатели должны соблюдать действующие законы, стандарты, правила и требования.

Высокий уровень травматизма и возникновения профессиональных заболеваний среди сельскохозяйственных рабочих связан с уровнем воздействия опасных и вредных факторов. Их можно разделить на следующие группы:

- факторы, связанные с работой машин и механизмов.
- неблагоприятные природно-климатические факторы.
- необходимость контакта с удобрениями, пестицидами, опасными химическими и биологическими соединениями, используемыми в сельском хозяйстве;

-риск заражения опасными заболеваниями при контакте с нездоровыми животными;

-высокий риск для здоровья или жизни в результате укусов (укусов) диких животных (насекомых, грызунов, рептилий) в полевых условиях;

-высокий потенциальный риск, связанный с необходимостью выполнения определенной работы в часто движущихся механизмах;

-соблюдение законодательства об охране труда и технической безопасности, следовательно, низкий контроль в области внутреннего порядка и дисциплины;

- специфика сельскохозяйственных работ, в том числе высокая степень тяжести и напряженности работ, связанная с их сезонностью;

- другие факторы.

В целях минимизации негативного влияния на профилактику такого травматизма и профессиональных заболеваний в сельском хозяйстве особое внимание следует уделять требованиям, установленным законодательством. Конечно, в сельском хозяйстве, как и в других сферах, общие вопросы организации безопасного труда регулируются нормами Трудового кодекса. Однако соблюдается и приказ Минтруда от 27 октября 2020 г. № 746 «Об утверждении правил охраны труда в сельском хозяйстве», учитывающий специфику труда для сельского хозяйства.

Охрана труда в сельском хозяйстве включает следующие направления:

- организация рабочего процесса. Соблюдение этих требований должно находиться под контролем работодателя;

- требования к работникам;

- дополнительные требования к отдельным видам работ.

Требования к организации рабочего процесса устанавливает работодатель. В целях минимизации вреда, который может быть нанесен работникам под воздействием негативных факторов, работодатель обязан

приложить все усилия для повышения уровня автоматизации и механизации рабочих процессов, при наличии опасных химических соединений и других угроз, использовать методы работы, исключая непосредственный контакт с такими угрозами, или к работе допускается только специально обученный персонал.

Работники, вступающие в контакт с машинами, химическими соединениями и другими опасностями, представляющими опасность для их здоровья в связи с выполнением служебных обязанностей, должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя.

Оборудование, предоставляемое работодателем для выполнения определенного задания, должно быть в исправном состоянии, а работодатель должен обеспечивать работникам разумное сочетание режимов труда и отдыха. По собственной инициативе работодатель может вводить дополнительные нормы в области охраны труда, не противоречащие требованиям действующего законодательства.

Работники обязаны соблюдать требования охраны труда в агропромышленном комплексе. В частности, они несут ответственность за:

- своевременное прохождение учебных занятий по охране труда в соответствии с графиком, утвержденным работодателем;
- выполнение должностных инструкций, в том числе по организации труда и использованию оборудования;
- правильное использование средств индивидуальной и коллективной защиты сотрудниками;
- сообщать непосредственному вышней организации о нештатных ситуациях, возникающих в процессе работы.

По данным ряда зарубежных исследователей, работники сельского хозяйства подвергаются большему риску, чем большинство работников

других отраслей. (тяжелый физический труд, повышенный уровень шума и вибрации, неблагоприятные микроклиматические условия, различные химические и биологические вещества). Кроме того, несчастные случаи с участием аварии тракторов и прицепов являются причиной большинства несчастных случаев с участием сельскохозяйственных животных и полевых работ.[4] Но, в силу ряда объективных и субъективных причин, часто случающиеся практически не обращается внимание на присходящемся на несчастных случаев, а статическая отчетность не находится под строгим контролем. например других отраслях строго провирается и проводит анализ,

Среди отраслей сельского хозяйства наиболее опасной отраслью является животноводство и растениеводство, в которых в 2021 году зафиксировано в 1,7 раза больше смертельных травм. Факторами, вызывающими гибель и тяжкие телесные повреждения работников, являются:

- отсутствие препятствий в подвижных частях оборудования;
- отсутствие средств защиты или они не в рабочем состоянии;
- неисправность машин, механизмов, инструментов и приспособлений;
- создание рабочих мест, не отвечающих требованиям охраны труда;
- низкий уровень обучения и инструктажа работников по безопасным методам работы, организации и контроля за соблюдением требований охраны труда и трудовой дисциплины;

При возделывании сельскохозяйственных культур чаще всего получают травмы водители сельскохозяйственных тракторов, 74,0 % от общего числа пострадавших и 16,5 % подсобных рабочих (рис-4).

Рисунок- 3. Самые вредные профессии в растениеводстве

Снижение уровня травматизма и профессиональных заболеваний в сельском хозяйстве является одной из приоритетных задач в области охраны жизни и здоровья работников сельского хозяйства.

Человечество существует, потому что его основная деятельность состоит из труда. Однако сохранение жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе труда не происходит само по себе, это требует формирования умения работать с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

По результатам многочисленных исследований причин производственного травматизма и острых профессиональных заболеваний все виды можно разделить на три основные группы.

Первая группа причин: связанные с неправильными действиями непосредственного исполнителя в определенном трудовом процессе.

Вторая группа причин: связанные с неправильной организацией работы;

Третья группа причин: связана с техническими, аппаратными, приборами, неисправностями оборудования или внезапным отказом или нестабильным течением технологических процессов.

Хронические профессиональные заболевания - возникают в результате отсутствия доступа к безопасному технологическому оборудованию или того, что это экономически нецелесообразно, а работники не используют средства индивидуальной защиты и другие меры безопасности. Стоит отметить, что не бывает техногенных аварий, причиной которых является человек, в итоге попавший в ту или иную аварию. Потому что он «что-то не сделал» или «сделал не так». либо является результатом неправильных действий отдельных сотрудников.

Кроме того, не следует забывать, что безопасный труд включает в себя физическую и психологическую подготовку работников к работе «по правилам» и выполнению своих функций в соответствии с требованиями охраны труда, при достаточной профессиональной грамотности и осознанной мотивации.

Поскольку полностью исключить риски с помощью технических и организационных мер абсолютно невозможно, безопасность работника зачастую определяется только его поведением. При устранении и предупреждении причин травматизма (психологических и психофизиологических) это связано с подбором работников по их профессиональным качествам, а также обучением и переподготовкой работников, инструктажем и формированием их безопасного поведения. [10]

Мировой опыт показывает, что особое значение имеют требования техники безопасности и охраны труда, обучение оказанию первой помощи пострадавшим, а самое главное – своевременные профилактические мероприятия.

В сельском хозяйстве анализ случаев травмирования показывает, что

более 70% пострадавших не обучены вопросам охраны труда, не проходят инструктаж по охране труда. Это следствие того, что многие производители не объединены в крупные кластеры, логистические центры и корпорации и холдинги. Потому что при регистрации НС и ПЗ не проводится проверка и контроль по охране труда, а контролирующий орган не требует документов.

В результате исследований охрана труда в сельскохозяйственных субъектах оставлена как есть, и в целом отмечается недостаток учебной литературы и научно-исследовательских работ в этой области. Отсюда следует, что в дальнейшем необходимо реформирование всей системы сельского хозяйства на государственном уровне.

Практика исследований показывает, что многие несчастные случаи, когда внешне легкие травмы ограничиваются оказанием первой помощи в начальный период, в дальнейшем травмы становятся серьезными и переходят в несчастный случай, закончившийся летальным исходом.

Сегодня в следственных процессах рассматриваются только несчастные случаи, повлекшие за собой временную или постоянную утрату трудоспособности или смерть. Из общего количества несчастных случаев 2,5% могут быть расследованы контролирующими органами в соответствии с законодательством, а остальные 75%, на практике, ни комиссия, ни акт Н-1 не выдаются, и к виновнику не принимаются меры. ответственные сотрудники. По этой причине детальный анализ несчастных случаев в подобных ситуациях не позволяет определить и в полной мере оценить причинно-следственную связь в системе «профессиональная деятельность - профессиональный риск» для ее предупреждения.

Все дела, связанные с гибелью работников, тяжелыми и групповыми травмами, расследуются следственными органами, хотя они обладают большим объемом исчерпывающей информации о произошедших несчастных случаях, условиях и причинах их возникновения, по порядку

расследования квалифицированных специалисты в области охраны труда несчастных случаев не имеют полномочий на проведение следственных данных для анализа причин, в результате чего данные в полной мере не расследуются и не обнаруживаются.

Действующие формы статистической отчетности дают возможность вводить и систематизировать только ту информацию, которая необходима для полного анализа причин и условий производственного травматизма. К сожалению, он не подходит для сельскохозяйственных условий.

Одним из способов оценки риска травм является оценка произошедших несчастных случаев. Конечно, никто не может гарантировать, что они не произойдут в будущем. Поэтому очень важно, чтобы работодатели, отвечающие за предотвращение несчастных случаев на таких производствах и внедрение эффективных профилактических мер и техники безопасности, имели доступ к источникам информации.

Кроме того, работодатель должен убедиться, что предпринятые ранее превентивные меры достаточны для снижения рисков. Однако если на производстве произошел несчастный случай, работодатель должен проанализировать причины, по которым профилактические меры недостаточны для предотвращения несчастных случаев.

На основании вышеизложенных фактов можно сделать следующий **вывод.**

В сельском хозяйстве основная работа в хозяйстве носит сезонный характер, и многие работы выполняются с помощью наемного труда. С этой точки зрения, фермеры, дехканские хозяйства, кластеры, логистические, терминальные и другие субъекты, занятые в сельском хозяйстве, не имеют четкой государственной единицы, что требует обучения работников управлению охраной труда, ознакомления с установленными законодательством руководящими принципами, периодический

медицинский вызывает ряд проблем, таких как осмотр.

Большинство работников, работающих в сельском хозяйстве, являются сельскими жителями, а руководители также имеют среднее образование, поскольку до сих пор в сельскохозяйственных отраслях не было высшей образовательных курсов по управлению сельским хозяйством или по охране труда и технике безопасности. Это касается и области охраны труда в сельском хозяйстве.

Еще одной причиной появления вышеперечисленных объективных и субъективных причин, влияющих на обеспечение охраны труда и техники безопасности в сельском хозяйстве, является нехватка молодежи, способной работать в сельском хозяйстве, и негативные демографические тенденции. По этой причине задачи нашего правительства по разработке эффективных механизмов занятости молодежи в сельском хозяйстве и созданию безопасных условий труда остается одним из приоритетных направлений социально-экономического развития республики.

Таким образом, основными направлениями совершенствования охраны труда в сельском хозяйстве являются:

- непрерывное продолжение научно-исследовательской работы в области охраны труда работников сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности и совершенствование нормативных правовых документов;

- активизация оценки труда в сельскохозяйственных секторах;

- формирование знаний работодателей в области охраны труда путем повышения качества и количества подготовки руководителей хозяйств и специалистов по вопросам охраны труда;

- контроль условий труда и охраны труда в сельскохозяйственных организациях, информирование работников о результатах мероприятий по улучшению условий труда;

-совершенствование системы управления охраной труда в сельскохозяйственном производстве.

-уделить внимание вопросам охраны труда путем привлечения научных работников образовательных учреждений, научно-исследовательских учреждений к организации научно-исследовательских работ по безопасности агротехносферы, безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

- обеспечить информирование работников фермерских хозяйств о рисках, связанных с выполнением трудовых обязанностей, сформировать приоритетное отношение к сохранению жизни и здоровья работников в процессе производства;

- внедрение базы данных по изучению и анализу несчастных случаев, произошедших в органах местного самоуправления и органах государственного управления на основе законодательных документов и возможность создания «Единой базы данных» несчастных случаев, произошедших в сельском хозяйстве республики методом "передача снизу-вверх" этой информации, предсказывающей высокую частоту несчастных случаев.

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан - 1992 г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» - 2016 г.
3. Трудовой кодекс Республики Узбекистан-1996 г.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 декабря 2018 года за № 1066 «О мерах по совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан».
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от

6 июня 1997 года за № 286 «Об осмотре и учете несчастных случаев на производстве и иного вреда здоровью работников».

6. Типовое положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда от 14 августа 1996 г. за № 272

7. Ибрагимов Э.И., Гаминазарова С., Юлдашев О.Р. Спецкурс по охране труда. Учебник. -Т.:, Изд-во ТИМИ.. 2013. - 555 с.

8. Турсунов Ю. Обзор Трудового кодекса Республики Узбекистан. Т. "АДОЛАТ", 2015. -960с

9. Маннонов Ю.О., Мавлонов К.Г. Охрана труда. Методическое пособие. Издательство "ИЛМ ЗИЁ", 2015.

10. Узбекистан и международные договоры по правам человека Составители: /Мингбоев У., Пулатов Н.Х., Норбоев Ж.Б. Т, «Правосудие», 1998.

11. Рекомендации по организации работы по охране труда. Ташкент-2016

12. Гусак-Катрич Ю.А. Охрана работает в сельском хозяйстве. Монография. М.: Высшая школа, 1968.-123с.

13. «Обеспечение макроэкономической устойчивости новой экономики Узбекистана: проблемы, анализ и результаты» сборник тезисов онлайн, дистанционной научной конференции.- 2020 г.

Интернет-источники:

15. www.ziyo.edu.uz - сайт Министерства высшего и среднего специального образования.

16. www.agro.uz - сайт Министерства сельского и водного хозяйства.

17. www.mintrud.uz- сайт Министерства занятости и трудовых отношений.